

**“ХҮН БА ОРЧИН I” СУРАХ БИЧГИЙН АРГАЗҮЙН ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ
(ДАСГАЛЫН БОЛОВСРУУЛАЛТАНД
ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН.)**

Сэржмядагийн ЦОГБАДРАХ
Tsoooo.1207@yahoo.com

Хураангуй

2014-2015 оны хичээлийн жилээс бага боловсролын цөм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор шинэ сурах бичгүүдийг сургалтад хэрэглэж байна. Сурах бичгийн дасгалын боловсруулалтын судалгааг хийснээр суралцагчдад танин мэдэхүй, хэл нийгэм, амьдрах ухааны чадамж хөгжүүлж буй байдал тэдгээрт харгалзах ерөнхий болон тусгай чадвар, сурах арга барилыг эзэмшүүлэхэд дасгалын гүйцэтгэх үүргийг тодорхой болгохоос гадна дасгалаар дамжуулж ямар тодорхой үйлийг төлөвшүүлэх боломжтойг тодорхойлж, багш сурган хүмүүжүүлэгч болон уншигчдад бага боловсролын сурах бичгийн талаар нэгдсэн мэдээлэл хүргэхэд оршино.

Түлхүүр үг. Танин мэдэхүйн чадамж, хэл-нийгмийн чадамж, амьдрах ухааны чадамж, ерөнхий чадвар, тусгай чадвар

Оршил: Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрт суралцагчийн эзэмших чадварыг ерөнхий болон тусгай чадварын хэлбэрээр тодорхойлсон байна. Тухайлбал: Цөм хөтөлбөр нь бага боловсролын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэх бөгөөд суралцагчийн танин мэдэхүйн, хэл -нийгмийн, амьдрах ухааны чадамжийг хөгжүүлж тэдгээрт харгалзах ерөнхий чадвар болон сурах арга барил эзэмшихэд хувь нэмэр оруулна. Үүнд: Танин мэдэхүйн чадамж нь сэтгэн бодох, асуудал шийдвэрлэх чадвар, хэл-нийгмийн чадамж нь харилцах, хамтран суралцах чадвар, амьдрах ухааны чадамж нь бие даан суралцах, мэдээлэл, технологитой ажиллах, эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшилтэй болох, байгаль орчинтой зөв харилцах чадварыг тус тус эзэмшүүлэхээр тодорхойлжээ. Дараах тусгай чадварыг эзэмшүүлэхээр заажээ. Үүнд: Орчин тойрноо сонирхон судлах, дүрэм журам, хэм хэмжээг сахих, харилцан үнэт зүйлийг эрхэмлэх. Сурах бичгийн дасгал нь суралцагчдад ерөнхий болон тусгай чадварыг эзэмшүүлэхэд чухал үүрэгтэйгээс гадна хүүхэд бүрийг эргэцүүлэн бодох, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Судалгааны зорилго: “Хүн ба орчин I” сурах бичгийн боловсруулсан дасгалуудын хувилбаруудад шинжилгээ хийх

Зорилт:

- Тухайн сурах бичгийн дасгалууд нь танин мэдэхүйн чадамж (сэтгэнбодох, асуудалшийдвэрлэх), хэлний нийгмийн чадамж (харилцах, хамтрансуралцах), амьдрах ухааны чадамж (биедаансуралцах, мэдээлэл, технологитэйажиллах, эрүүлахуйнзөвдадал, хэвшилтэйболох, байгальорчинтой зөвхарилцах)-төлөвшүүлэх оролцоог шинжлэх
- Сурах бичиг тус бүрийн дасгалууд нь танин мэдэхүйн ямар түвшинд боловсруулсанд шинжилгээ хийх.

Нэг. “Хүн ба орчин I” сурах бичгийн чадамж төлөвшүүлэх дасгал

“Хүн ба орчин I” сурах бичиг нь “Сургуультайгаатанилцъя”, “Өөрийгөөмэдь”, “Харилцъя”, “Байгалийнүзэгдлийгажиглая”, “Орнооажиглажсудалъя” гэсэн таван бүлэг сэдвийг агуулж байна. Бүлэг сэдэв тус бүрийн дэд сэдвийн тоо харилцан адилгүй байна. “Өөрийгөөмэдь”, “Харилцъя”, “Орнооажиглажсудалъя” бүлэг сэдвүүд нь 10-11 дэд сэдэвтэй байхад “Сургуультайгаатанилцъя”, “Байгалийнүзэгдлийгажиглая”, бүлэг сэдвүүд 3-5 дэд сэдэвтэй бичигдсэн байна. Үүнээс үзвэл тухайн бүлэг сэдэвт хамаарагдах дэд сэдвийн агуулгаас сурах бичгийн бүлэг сэдвийн даалгаврын тоо хамаарч байна. Сурах бичигт нийт 105 дасгал боловсруулснаас 36,1 хувийг танин мэдэхүй, хэл нийгэм, амьдрах ухааны чадвар эзэмшүүлэх дасгал 17,1 хувийг өөрийн үнэлгээний дасгал 55,2 хувийг үйлийг төлөвшүүлэх дасгал тус тус эзэлж байгааг хүснэгт 1-ээр харуулав.

Хүснэгт 1. “Хүн ба орчин I” сурах бичгийн чадамж төлөвшүүлэх дасгалын дүн

	Бүлэгсэдвийннэр	Дэд сэдэв /тоо											Ерөнхийчадвар								Бүлгийндаалгаврынтоо	Бусад	Сурахбичгийннийтдаалгаврынтоо
		1 дүгээр	2 дугаар	3 дугаар	4 дүгээр	5 дугаар	6 дугаар	7 дугаар	8 дугаар	9 дүгээр	10 дугаар	11 дүгээр	Танинмэдэхүйнчадамж		Хэл, нийгмийнчадамж		Амьдрахухаанычадамж						
													Сэтгэнбодохдаалгаврынтоо	Асуудалшийдвэрлэхдаалгаврынтоо	Харилцахдасгалынтоо	Хамтрансуралцахдасгалынтоо	Биедаажсурахлцахдасгалынтоо	Эрүүлмэндийнзөвдалдасгалынтоо	Байгальорчинтойзөвхарилцахдасгалынтоо	Тамдэглэхдаалгаврынтоо			
1	Сургуультайгаатанилцъя	2	1	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	2	1	6	14
2	Өөрийгөөмэдь	1	4	4	3	2	1	2	1	1	1	3	0	0	2	2	0	0	2	2	2	1	22
3	Харилцъя	3	2	4	2	1	2	2	1	3	2	3	5	0	0	1		0	0	4	6	1	31
4	Байгалийнүзэгдлийгажиглая	3	3	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	18
5	Орнооажиглажсудалъя	4	2	1	1	1	8	2	2	1	1	0	3		2		1	1	2	6	1	20	
	Нийт дасгалын тоо	13	12	13	9	11	12	5	5	5	4	4	12	0	1	7	3	1	1	13	18	58	105

Хоёр. Сурах бичгийн бүлэг сэдэв тус бүрийн дасгалын оролцоо

“Хүн ба орчин I” сурах бичигт боловсруулсан дасгалын 70,4 хувийг танин мэдэхүй, хэл нийгэм, амьдрах ухааны чадамж төлөвшүүлэх дасгалууд боловсруулсанаас 16,2 хувийг танин мэдэхүйн чадамж 10,8 хувийг хэл нийгмийн чадамж 73 хувийг амьдрах ухааны чадамж төлөвшүүлэхэд чиглэгдэж боловсруулсан байна. Хүн орчин I сурах бичгийн чадамж төлөвшүүлэх дасгалын оролцоог бүлэг сэдэв тус бүрээр авч үзвэл I, V дугаар бүлэг тус бүрт 7-10 хүртэл дасгал, IV дүгээр бүлэгт 3 дасгал боловсруулсан байна. Өөрөөр хэлбэл I – III, V бүлэг тус бүрийн боловсруулсан дасгалын тоо ойролцоо байна. Эдгээр үр дүнг хүснэгт 2-оор үзүүлэв.

Хүснэгт 2. Сурах бичгийн бүлэг сэдэв тус бүрийн дасгалын чадамж төлөвшүүлэх үр дүн

Сурах бичгийн бүлэг сэдэв	Танин мэдэхүйн чадамж	Хэлнийгмийн чадамж	Амьдрах ухааны чадамж	Нийт дасгалын тоо	Бүлэг сэдвийн өөрийн үнэлгээний дасгалын тоо
I Бүлэг	1	3	3	7	1
II Бүлэг	3	2	4	9	2
III Бүлэг	5	1	4	10	6
IV Бүлэг	0		3	3	3
V Бүлэг	3	2	4	9	6
Нийт дасгалын тоо	12	8	18	74	18

Гурав. Сурах бичгийн бүлэг сэдвийн дасгалын өөрийн үнэлгээний чадамж төлөвшүүлэх оролцоо

Сурах бичгийн бүлэг сэдэв судласны дараа суралцагчдын өөрийгөө үнэлэх дасгал нь нийт дасгалын 17,1 хувь буюу 18 дасгал боловсруулсан байна. Бүлэг сэдэв тус бүр дэх дасгалын тоо цөөн харагдаж байгаа боловч дасгал тус бүрийг хийх үйлийн алхам олон байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. Үүнийг график 1-ээр үзүүлэв.

График 1. Сурах бичгийн бүлэг сэдвийн дасгалын өөрийн үнэлгээний чадамж төлөвшүүлэх дүн

Дөрөв. Сурах бичгийн үйл төлөвшүүлэх дасгал

Хүснэгт 3-аас үзэхэд сурах бичгийн дасгалууд нь 8 үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн байна. 18,9-31 хувь нь ярилцах, тэмдэглэх, бичих үйлийг төлөвшүүлэхэд 3,4-10,3 хувь нь зурах, сонгох, танилцах, харгалзуулах, тайлбарлах үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн байна (Хүснэгт 3).

Хүснэгт 3. Сурах бичгийн үйл төлөвшүүлэх дасгалын үр дүн

Сурах бичгийн бүлэг сэдэв	Ярилцах	Тэмдэглэх	Бичих	Тайлбарлах	Харгалзуулах	Танилцуулах	Сонгох	Зурах	Нийт дүн
I Бүлэг	0	3	0	1	0	1	1		6
II Бүлэг	2	0	7	0	2	0	0		11
III Бүлэг	2	4	6	1	0	1	0	1	15
IV Бүлэг	4	2	2	1	1	0	1	1	12
V Бүлэг	3	2	3	3	2	1	0		14
Нийт	11	11	18	6	5	3	2	2	58

Тав. Сурах бичгийн гол үйл тус бүрийн задаргаа

А. Ярилцах үйл: Ярилцах үйл нь зураг харж ярилцах, зураг ажиглаж ярилцах, асуултын дагуу ярилцах, асуулт зохиож ярилцах, зураг тохируулж ярилцах, бахархалт зүйлийн талаар ярилцах, хамтарч ярилцах хэлбэрүүдтэй байна.

Б. Тэмдэглэх үйл: Зураг ажиглаж зөв бурууг тэмдэглэх, зургаас том багийг ялгаж тэмдэглэх хариултыг нүдэнд тэмдэглэх хэлбэрүүдтэй.

В. Бичих үйл: Асуултад хариулж бичих, нэрлэж бичих, жишээ тайлбарлаж бичих, өгүүлбэр нөхөж бичих, хүснэгтэд бичих

Г. Тайлбарлах: Жишээгээр тайлбарлах, өнгө будсанаа тайлбарлах, найздаа тайлбарлах хэлбэрүүдтэй.

Зургаа. Сурах бичгийн даалгаврын танин мэдэхүйн түвшинд хийсэн шинжилгээ

А. “Хүн ба орчин 1” сурах бичигт “Блүмийн” таксономын аргаар хийсэн даалгаврын анализ

Метакогнитив мэдлэгийн төрөлд хамаарах дасгал боловсруулаагүй байгаа нь тухайн ангийн сурагчдын нас, сэтгэлзүйн онцлогийн харгалзан үзсэнтэй холбоотой гэж үзэж болох юм. Судлаачид метакогнитив мэдлэгийг сэтгэж танин мэдэх үйлийг жолоодох мэдлэг эсвэл танин мэдэхүйн тухай ерөнхий мэдлэг гэж тодорхойлсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл сэтгэн бодох, асуудал шийдэх ерөнхий стратегийн мэдлэг юм. Метакогнитив чадварын төлөвшил нь суралцагчийн хувьд суралцах үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах, өөрийн арга барил эзэмших зэрэг үйлийг оруулж болох юм (Хүснэгт 4).

Хүснэгт 4. “Хүн ба орчин 1” сурах бичигт “Блүмийн ” таксономын аргаар даалгаварт анализ хийсэн дүн

	Танин мэдэхүйн үйл/ мэдлэгийн төрөл	Сэргээн санахуй	Ойлгохуй	Хэрэглэхүй	Задлан шинжлэх	Дүгнэх	Бүтээх	Нийт
1	Баримтын мэдлэг	55	9	1	10	-	5	80
2	Ухагдахууны мэдлэг	2	3	1	7	-	1	14
3	Үйлийн мэдлэг	2	2	4	3	-	-	11
4	Метакогнитив мэдлэг	-	-	-	-	-	-	-
	Нийт	59	14	6	20	-	6	105

Б. Сурах бичгийн дасгалд Блүмийн таксономийн аргаар хийсэн үйлийн болон мэдлэгийн төрлийн судалгаа

“Хүн ба орчин “I сурах бичигт Блүмийн аргаар танин мэдэхүйн түвшинд дасгалын боловсруулалтыг үйл талаас шинжилж графикаас үзэхэд дасгалын 69 хувь нь сэргээн санах, 11-13 хувь нь ойлгох болон задлан шинжлэх үйл хийхээр боловсруулсан байна. Үүнийг график 2-оор үзүүлэв.

“Хүн ба орчин I” сурах бичигт Блүмийн аргаар танин мэдэхүйн түвшинд дасгалын боловсруулалтыг мэдлэгийн төрөл талаас шинжилж графикаас үзэхэд дасгалын 76 хувь нь баримтын мэдлэг,

11-13 хувь нь ухагдахуун болон үйлийн мэдлэг төлөвшүүлэхээр дасгал боловсруулсан байна.

Дасгалын задаргааг нарийвчлан шинжилэн үзвэл: Баримтын мэдлэг ашиглаж, сэргээн санаа үйлийн ашиглан хийх дасгал 68,7 хувь, баримтын мэдлэг, ойлгох, задлан шинжлэх үйл ашиглан хийх дасгал 23,5 хувь байна. Ухагдахууны мэдлэг, сэргээн санах, ойлгох, хэрэглэх түвшний үйл ашиглан хийх дасгал 35,6 хувь байна. Үүнийг график 3-аар үзүүлэв.

График 2. Сурах бичгийн дасгалд Блүмийн таксономийн аргаар анализ хийсэн үр дүн / Үйл/

График 3. Сурах бичгийн дасгалд Блүмийн аргаар анализ хийсэн үр дүн / мэдлэгийн төрөл/

Дүгнэлт:

1. “Хүн ба орчин I” сурах бичгийн дасгалууд нь бага боловсролын цөм хөтөлбөрийн ерөнхий болон тусгай чадварыг төлөвшүүлэхэд чиглэгдэн боловсруулсан гэж үзэх боломжтой юм. Тухайлбал:
 - Сурах бичигт танин мэдэхүйн чадамжийг төлөвшүүлэхэд сэтгэхүйн үйл, үйлдэл гүйцэтгэх буюу хоёр зүйлийг харьцуулж ялгаатай ба төсөөтэй талыг олох даалгавар сурах бичгийн бүлэг бүрт 8-42 хувийг эзэлсэн.
 - Харилцах болон хамтран суралцах чадвар төлөвшүүлэх даалгавар сурах бичгийн бүлэг тус бүрт жигд боловсруулсан байна. Тухайлбал: Бусдыг хүндэтгэж байгаагаа үгээр, үйлээр илэрхийлэх.
 - Анги танхим, сургууль ойр орчимд байгаа дохио, тэмдэг, тэмдэглэгээг ялгах дасгал түлхүү оруулсан нь орчин тойрноо судлах, дүрэм, журам, хэм хэмжээг сахих тусгай чадварыг төлөвшүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.
 - Тухайн дэд сэдэв бүрийн агуулгаар ерөнхий чадвар буюу танин мэдэхүйн, хэл нийгмийн, амьдрах ухааны чадамжийг эзэмшүүлэх цогц дасгал боловсруулаагүй хэдийч бүлэг сэдэв бүр нь тодорхой нэг чадамжийг төлөвшүүлэхээр дасгалын тавилыг боловсруулсан.
 - Танин мэдэхүйн түвшинд боловсруулсан дасгалыг авч үзэхэд баримтын мэдлэг ашиглан сэргээн санах үйлийн оролцоотой даалгавар түлхүү боловсруулсан байна.
 - Ярилцах, бичих, тайлбарлах, тэмдэглэх үйл тус бүрийг нарийн үйлийн алхмаар эзэмшүүлэх дасгалууд түлхүү боловсруулсан нь сурагчдын сэтгэлгээ болон эргэцүүлэн бодох чадварыг хөгжүүлэхэд ач холбогдолтой юм.
2. Сурах бичгийн өөрийн үнэлгээний даалгаврыг бүлэг бүрт ижил тоотой боловсруулахаас гадна бүлэг сэдвийн агуулгыг бүрэн хамарсан даалгавар боловсруулах нь зүйтэй юм.
3. Учир зүйтэй сэтгэх буюу юмс, үйл явдлын өөрчлөлтийн шалтгаан, холбоо хамаарлыг тодорхойлох, хүсэл оролцоотой болгох, бүтээлч санаа дэвшүүлэх, асуудал шийдвэрлэх чадварыг хөгжүүлэх буюу өөрийн гэр бүл, анги хамт олны хүрээнд тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудлыг олж харах, хувилбаруудаас сонголт хийх, сонгосон хувилбараа тайлбарлах, бие даан

суралцах чадварыг төлөвшүүлэх дасгалын хувилбаруудыг цаашид боловсруулахад анхаарах шаардлагатай юм.

4. “Хүн ба орчин I” сурах бичгийн дасгал, суралцагчдын хөгжил, төлөвшлийн онцлогийн хоорондын холбоо хамаарлыг авч үзэхэд социал шинж чанар буюу тодорхой үйлд ёс суртахуун болон гоозүйн үүднээс хандах хөгжил төлөвшил, сурах арга барилын хөгжил төлөвшил, оюун ухааны шинж чанар буюу юмс үзэгдлийг сэргээн санах, таньж мэдэх, юмс үзэгдэлд хандах анхаарлын шинж байдал, генетикийн шинж чанар буюу харах мэдрэхүйн хүлээн авах чадварыг нас сэтгэлзүйн онцлогт нийцүүлэн дасгалыг боловсруулсан байна.

Abstract

Formulating a textbook exercise a total of 105 and 36.1 percent of cognitive, language, social and life skills training skills for 17.1 percent of the self-assessment exercise to 55.2% doing exercises to build, respectively.

People and the environment I learn exercises general core curriculum of elementary education and special skills can be developed in the context of formation.

In addition to the development of self-assessment task for each group of the same number of textbooks group includes the entire contents of the subject commission should be developed.

Зохиогчийн тухай

С.Цогбадрах – Боловсролын хүрээлэнгийн сурах бичиг сургалтын судалгааны судалгааны секторын эрдэм шинжилгээний ажилтан, МУИС-ийг биологи-биологийн багш мэргэжлээр төгссөн. Хичээлийн судалгааны арга зүй, сурах бичгийн судалгааны ажил хийдэг. Боловсрол судлалын магистр.

Номзүй

Г. Баярмаа, Е. Батчулууннар. (2014) Хүнбаорчин I. Улаанбаатар (2014). Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр. Улаанбаатар